

PRÉPARER SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Quelques conseils pratiques

Choisir un environnement qui favorise la productivité

- Une pièce fermée
- Un bon éclairage
- Un bureau et une chaise appropriés
- Des outils de travail accessibles

Éviter les sources de distraction potentielle

- Un endroit avec peu de bruits de fond
- Désactiver les alertes de cellulaires
- Fermer les réseaux sociaux
- Et la vaisselle ? Vous la ferez plus tard

Se procurer le matériel technologique nécessaire

- Une connexion internet
- Des écouteurs, un micro et une caméra
- Des logiciels à jour et fonctionnels

EFFECTUER DES TESTS DE CONFIGURATION AVANT LE DÉBUT DU COURS

- Compatibilité du navigateur internet
- Accessibilité aux salles de cours virtuelles (ex. Adobe connect)

